

Vida espiritual e estrutura da pessoa humana em Edith Stein: uma análise fenomenológico-teológica

Bruno Brandão MORAIS¹

Diego Andrade de Jesus LELIS²

Eguione Nogueira RICARDO³

Resumo: Este artigo investiga como Edith Stein compreende os conceitos de alma e espírito a partir de sua concepção de pessoa humana. Trata-se de um estudo bibliográfico, com recorte cronológico, centrado nas obras: *O problema da empatia* (1916), *A estrutura da pessoa humana* (1932), *Ser Finito e Ser Eterno* (1936) e *A Ciência da Cruz* (1942), além de comentadores, como Kusano e Parise. Os resultados indicam continuidade entre as fases fenomenológica e cristã da autora, marcada por um aprofundamento dos conceitos analisados. Stein identifica limites na fenomenologia para compreender plenamente a pessoa humana e encontra, na metafísica cristã, especialmente na tradição tomista, o complemento necessário. Sua contribuição destaca-se pela valorização da vida espiritual como eixo integrador da existência, em oposição às leituras reducionistas do psicologismo e do positivismo.

Palavras-chave: Edith Stein. Alma. Espírito. Pessoa humana. Fenomenologia. Metafísica cristã.

1 **Bruno Brandão Morais.** Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com bolsa FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo). Especialista em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho. Licenciado em Filosofia. Bacharel em Filosofia e Bacharelado em Teologia.

2 **Diego Andrade de Jesus Lelis.** Doutor e Mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Tutoria em Educação a Distância e EJA, em Educação Especial e Ensino Religioso, e em Geografia, História e Sustentabilidade. Licenciado em Geografia e Filosofia. Bacharel em Teologia.

3 **Eguione Nogueira Ricardo.** Possui graduação em Filosofia - Claretiano Centro Universitário (2007), graduação em Teologia pela Faculdade Claretiana de Teologia (2013) e Máster-Licenciatura en Teología Pastoral - Universidad Pontificia de la Salamanca (2017) e Doutor Honoris Causa pela Faculdade Febraica e Ordem dos Capelães do Brasil (2023).

Spiritual Life and the Structure of the Human Person in Edith Stein: A Phenomenological-Theological Analysis

Bruno Brandão MORAIS

Diego Andrade de Jesus LELIS

Eguione Nogueira RICARDO

Abstract: This article investigates how Edith Stein understands the concepts of soul and spirit based on her conception of the human person. It is a bibliographic study with a chronological scope, focused on the works *The Problem of Empathy* (1916), *The Structure of the Human Person* (1932), *Finite and Eternal Being* (1936), and *The Science of the Cross* (1942), in addition to commentators such as Kusano and Parise. The results indicate continuity between Stein's phenomenological and Christian phases, marked by a deepening of the concepts analyzed. Stein identifies the limits of phenomenology in fully understanding the human person and finds in Christian metaphysics—particularly in the Thomistic tradition—the necessary complement. Her contribution stands out to emphasize spiritual life as the integrating axis of existence, in opposition to reductionist readings rooted in psychologism and positivism.

Keywords: Edith Stein. Soul. Spirit. Human person. Phenomenology. Christian metaphysics.

1. INTRODUÇÃO

Antes de ingressar na Universidade de Göttingen, Edith Stein (1891–1942) já demonstrava profundo interesse pelo estudo da natureza humana. Durante sua formação inicial na Universidade de Breslávia, dedicou-se às disciplinas psicológicas com o intuito de compreender a essência do ser humano. Contudo, logo se mostrou insatisfeita com as abordagens predominantes da psicologia de sua época, que procuravam aplicar métodos das ciências exatas à investigação da condição humana, negligenciando a interioridade e a dimensão espiritual do ser.

Nesse contexto, emerge uma de suas críticas centrais —posteriormente aprofundada em sua antropologia filosófica: um ser humano sem alma não é plenamente humano. Encantada com as possibilidades oferecidas pela filosofia, decide reorientar sua trajetória acadêmica, preservando, contudo, o interesse pela antropologia filosófica. (Stein, 2018)

Em contraposição ao psicologismo e a outras correntes influenciadas pelo positivismo, Stein parte da investigação da natureza humana e volta-se à análise do fenômeno da empatia. Desde cedo, compreende que não é possível entender os atos empáticos, sem antes indagar sobre a essência da pessoa humana. Tal exigência aparece de forma recorrente em seus escritos, mesmo quando seu foco recai sobre temas diversos — como: educação, psicologia, teologia ou espiritualidade. Ao tratar de qualquer aspecto da experiência humana, Stein considera imprescindível retomar, ainda que indiretamente, a estrutura integral do ser humano.

Recusando uma abordagem reducionista, que trata o ser humano como mero objeto de análise, Stein adota inicialmente o método fenomenológico, conforme desenvolvido por Edmund Husserl, seu mestre e colaborador. É a partir de Husserl e Franz Brentano que ela encontra fundamentos para desenvolver sua concepção de pessoa, já delineada em sua obra *Sobre o problema da empatia*, texto seminal que orienta grande parte de sua produção filosófica.

Com o tempo, acontecimentos marcantes em sua vida — como a conversão ao catolicismo e o ingresso no Carmelo como

monja carmelita — ampliam ainda mais seu horizonte reflexivo. Em contato com a filosofia e a teologia cristã, encontra em Tomás de Aquino e, na tradição mística cristã, uma luz que aprofunda e reconfigura conceitos que já intuía sob o prisma fenomenológico. A metafísica tomista torna-se, então, uma base sólida para a consolidação de sua antropologia filosófica e espiritual.

Diante disso, a presente pesquisa propõe-se a responder à seguinte questão: como Edith Stein compreende os conceitos de alma e espírito a partir de sua concepção de pessoa humana? O objetivo do artigo é discutir essa articulação conceitual, considerando o percurso filosófico e espiritual da autora.

2. CONCEPÇÃO DE EDITH STEIN DE ALMA E ESPÍRITO

A trajetória intelectual e espiritual de Edith Stein — posteriormente canonizada como Santa Teresa Benedita da Cruz — caracteriza-se por uma profunda coerência interna, ainda que permeada por inflexões e amadurecimentos significativos. Sua produção filosófica revela uma busca contínua pela compreensão da essência da pessoa humana, tema que atravessa todas as etapas de sua vida intelectual. Este artigo propõe apresentar, de modo panorâmico, sua concepção sobre os conceitos de alma e espírito, com destaque para dois momentos decisivos em sua formação: a fase fenomenológica, orientada pelos princípios de Edmund Husserl, e a fase posterior à sua conversão ao cristianismo, marcada pela incorporação da metafísica tomista e da teologia mística.

No prólogo de *Ser Finito e Ser Eterno* (2019), Stein reconhece o impacto da tradição cristã sobre seu pensamento, especialmente da filosofia de Tomás de Aquino. Longe de assumir uma postura passiva diante dessa herança intelectual, ela já dispunha de uma formação filosófica sólida que lhe permitiu assimilar criticamente tal tradição, reinterpretando-a com originalidade. Sua conversão ao cristianismo não representa uma ruptura com o percurso anterior, mas um aprofundamento dos pressupostos já presentes, ampliando

o horizonte de sentido a partir do qual podia reler sua própria trajetória filosófica.

Mesmo antes de sua adesão à fé cristã, Stein já distinguia alma (como psique) e espírito (como instância superior da existência humana). A experiência religiosa, ao invés de dissolver essa distinção, conferiu-lhe novos contornos, possibilitando a integração de categorias teológicas em sua antropologia. O espírito, em sua concepção madura, passa a ser compreendido não apenas como sede da consciência e liberdade, mas como espaço de abertura e comunhão com o transcendente.

Sua obra, assim, delinea um itinerário que não abdica da razão filosófica, mas a projeta em direção à verdade revelada. A busca steiniana pela verdade — iniciada no rigor fenomenológico — encontra, no cristianismo, sua plenitude. Sua concepção de alma e espírito resulta, portanto, em uma síntese original entre fenomenologia e metafísica cristã, oferecendo uma contribuição relevante e ainda atual à antropologia filosófica contemporânea.

A Concepção de Alma e Espírito enquanto discípula de Husserl

Na fase em que se dedicava exclusivamente à fenomenologia, Edith Stein não pode ser compreendida como uma discípula passiva da escola de Edmund Husserl. Embora tenha absorvido elementos centrais do pensamento de seu mestre, Stein desenvolveu uma leitura original, que contribuiu significativamente para o projeto fenomenológico. Com base nos estudos realizados em seu círculo acadêmico, ela compreende a fenomenologia como um método fundado no princípio do retorno “às coisas mesmas”. Contudo, sua originalidade emerge já na pergunta inaugural: o que são, de fato, essas “coisas mesmas”? (Stein, 2018)

Responder a essa indagação requer compreender o intento de Husserl ao se contrapor às correntes dominantes de seu tempo — psicologismo, positivismo e naturalismo — e, ao reivindicar para a filosofia, o estatuto de ciência rigorosa. Seu objetivo era estabelecer um método capaz de alcançar fundamentos indubitáveis, restituindo à investigação da consciência e dos atos intencionais a

legitimidade epistemológica diante do predomínio da empiria no século XIX. Em tal contexto, o fenômeno passa a ser entendido como aquilo que se manifesta à consciência em sua intencionalidade própria. As “coisas mesmas”, portanto, são as essências — os modos puros de aparecimento dos fenômenos. (Kusano, 2009)

A fenomenologia se distingue por sua abordagem descritiva — e não explicativa —, comprometida com a fidelidade à experiência originária. A suspensão dos juízos naturais (epoché) permite que os fenômenos se revelem em sua autenticidade, livres de pressupostos teóricos ou categorias externas (Parise, 2014). Tal método exige do pesquisador uma disposição de escuta fenomenológica, em que se renuncia a conceitos prévios para permitir que a realidade se manifeste como é.

Para Stein, a fenomenologia oferece um caminho para a verdade objetiva e imutável da consciência, superando filosofias de caráter empírico e relativista, como o naturalismo, o psicologismo e o historicismo. Em sua leitura, trata-se de redescobrir a verdade como algo a ser encontrado — e não produzido arbitrariamente —, o que explica a aproximação de muitos à fenomenologia como uma retomada de grandes sistemas clássicos, como o platonismo, o aristotelismo e a escolástica. (Goto, 2016)

Esse compromisso com a verdade constitui o núcleo de sua adesão à fenomenologia. Em *O significado da fenomenologia para a visão de mundo* (Stein, 2007), já após sua conversão, Stein compara os aportes de Husserl, Scheler e Heidegger, destacando: a busca por certezas a partir da consciência em Husserl; a profundidade ética e religiosa em Scheler; e a contribuição existencial de Heidegger para a compreensão do ser humano. Essas influências, submetidas a avaliação crítica, consolidam em Stein uma fenomenologia de viés empático e antropológico, que será fundamental para a formulação de sua filosofia da pessoa.

Em seus escritos autobiográficos, Stein relata que, na primeira parte de sua tese de doutorado, buscou distinguir as associações mentais das percepções imediatas de estados psíquicos — ou seja, diferenciar conexões espirituais das vivências anímicas. Tal parte, porém, foi perdida, provavelmente durante a perseguição nazista.

Como observa Parise (2014), Stein optou por não encadernar esse segmento, temendo antecipar ideias que Husserl ainda elaborava para o segundo volume de *Ideias*, obra cuja transcrição ela auxiliava. Esse gesto evidencia sua autonomia metodológica e a maturidade com que aplicava os fundamentos fenomenológicos à análise da empatia e da constituição da pessoa como sujeito psicofísico e espiritual.

Sua concepção de corpo, alma e espírito, já esboçada em sua tese, permanece estruturalmente estável ao longo de sua trajetória, aprofundando-se progressivamente. A partir do conceito amplo de *Seele* (alma), Stein reconhece, no estudo da empatia, a necessidade de diferenciar e integrar as dimensões da corporeidade, da vida psíquica e do espírito. A experiência empática é seu ponto de partida: ao estudá-la, percebe que a vida anímica não pode ser explicada apenas por fatores corporais ou psíquicos. É necessário reconhecer a presença de uma dimensão espiritual, que se manifesta no autoconhecimento e no reconhecimento do outro como semelhante. Trata-se de uma compreensão não apenas teórica, mas existencial: reconhecer-se como pessoa é também reconhecer o outro como tal.

Para Stein, a alma é a condição da vida psíquica em sentido amplo, e a partir dessa concepção ela formula distinções entre propriedades psíquicas e espirituais. Em sua análise, observa que certas qualidades, como a memória, a bondade, o espírito de sacrifício e a energia pessoal, podem ser percebidas no nível psíquico, mas também concebidas como propriedades de um sujeito espiritual. Tais disposições, embora expressas na organização psicofísica, mantêm sua essência própria e situam-se fora da cadeia causal:

“Existem qualidades (ou “disposições”), que em princípio são apenas perceptíveis, não experiencial: esta é a memória, que se manifesta o olhar apreensivo em minhas memórias. Essas qualidades são, portanto, psíquico em um sentido específico. Naturalmente, também as propriedades bondade pessoal, o espírito de sacrifício, a energia que Eu experimento em minhas ações - elas são traduzidas em propriedades psíquicas quando eles são percebidos em um indivíduo psicofísico. Mas são pensáveis além disso, como propriedades de um sujeito espiritual puro e eles mantêm sua própria essência também no quadro da organização

psicofísica. Sua posição especial se manifesta no fato de que estão fora da conexão causal”. (Stein, 2005d, p. 193)

Essa distinção é central para a compreensão steiniana da empatia como fenômeno que transcende o plano psíquico e adentra o campo espiritual. Nessa perspectiva, o ser humano deve ser compreendido como sujeito espiritual, dotado de liberdade interior e motivação autêntica. É, nesse contexto, que Stein define o sujeito espiritual como “um eu no qual atos constituem um mundo de objetos e que cria objetos ele mesmo em virtude de sua vontade”. (Stein, 2005d, p. 179)

Essa definição percorre toda a obra de Stein e traduz um aprofundamento de sua concepção de alma, não em oposição à psique, mas como sua realização plena. Ao final de *Sobre o problema da empatia* (1916), ela já reconhece que a consciência religiosa constitui o caminho mais apropriado para aprofundar as questões espirituais intuídas em sua investigação fenomenológica. Tal direcionamento se concretizará de forma mais robusta após sua conversão ao catolicismo, quando sua filosofia da pessoa se integrará progressivamente aos fundamentos da teologia cristã.

A Concepção de Alma e Espírito sob luz Cristã

Entre os estudos fenomenológicos e a sua progressiva imersão na filosofia cristã, Edith Stein manteve-se fiel à busca pela compreensão da pessoa humana. Essa busca, que se inicia com a descrição fenomenológica da consciência, passa, com o tempo, a integrar categorias provenientes da experiência religiosa e do contato com a tradição filosófico-teológica do cristianismo. Sua conversão ao catolicismo não representa um rompimento com o método fenomenológico, mas sim um aprofundamento de sua investigação, agora iluminada pela metafísica tomista e pela teologia mística.

Em *A Estrutura da Pessoa Humana*, escrita entre 1932 e 1933, já se percebem sinais dessa transição. Contudo, é, em *Ser Finito e Ser Eterno* (1936), que Stein apresenta uma formulação mais clara da relação entre psique e espírito, especialmente ao recorrer à imagem da Trindade como paradigma da constituição espiritual

da pessoa. Ela afirma que a natureza espiritual da alma é postulada para sua união com Deus. (Stein, 2019)

Posteriormente, em sua última obra, *A Ciência da Cruz* (1942), Stein aprofunda sua antropologia à luz da experiência mística de São João da Cruz. A reflexão filosófica é agora atravessada por uma vivência espiritual intensa, que reconfigura suas intuições iniciais: “As energias da alma, ao se aproximarem nessas condições das verdades da fé, chegam à ciência dos santos. E o mistério da cruz, ao tornar-se forma interior, converte-se em ciência da cruz”. (Stein, 1988, p. 13)

Na década de 1930, Stein realiza uma aproximação explícita com a filosofia aristotélico-tomista, adotando a terminologia de Tomás de Aquino para aprofundar sua compreensão do ser humano. Em *A Estrutura da Pessoa Humana* (1932), a linguagem da tradição cristã já aparece integrada à perspectiva fenomenológica. Observa-se aí uma virada realista em sua abordagem, com ênfase crescente no “eu que vive”, na sua origem e na sua finalidade última.

Essa transição entre uma antropologia filosófica e uma antropologia teológica se expressa com clareza:

“A antropologia filosófica, assim pois, necessita o complemento da antropologia teológica. Da filosofia e teologia se compõe o edifício da metafísica cristã, que projeta uma imagem global do mundo real. A construção mais impressionante deste tipo é o sistema de Santo Tomás de Aquino. Neste sistema a antropologia ocupa uma posição central, como que o homem ocupa uma posição única no cosmos: é um microcosmos que reúne em si os diferentes reinos do mundo criado. Por ele, na antropologia confluem todas as questões metafísicas, filosóficas e teológicas, e dela partem caminhos em todas as direções”. (Stein, 1998, p. 45–46)

A partir desse momento, Stein passa a utilizar o termo “alma” para designar, à luz da tradição tomista, a alma racional humana. Ainda assim, sempre que necessário, recorre à estrutura tripartida da pessoa — corpo, alma e espírito. Por meio da cosmologia tomista, constrói uma hierarquia do ser que vai dos elementos materiais até os espíritos puros.

Essa continuidade entre os diferentes níveis da realidade é marca da leitura steiniana de Tomás de Aquino. Cada nível superior retém, em si, o que há de mais elevado no anterior. Assim, o ser humano reúne, numa única forma substancial, características do vegetal, do animal e do espiritual:

“Para Tomás não seria possível pensar em várias formas no interior do mesmo ser, e por esta razão, ele defendeu com toda a força a unidade da forma substancial. Edith Stein, partindo dessa construção, irá fazer uma espécie de revisão fenomenológica da cosmologia do mestre e averiguar, por seus próprios meios, as realidades mais baixas, para compreender em seguida, as mais altas”. (Kusano, 2009, p. 67–68)

A *anima* dos animais se assemelha às plantas por seu dinamismo interno; a alma humana, além de vida sensitiva, é capaz de afirmar-se como “eu” — indício de uma interioridade espiritual que distingue o homem de todos os demais seres da natureza. A capacidade reflexiva e relacional revela o núcleo da alma como espaço de liberdade e abertura à transcendência.

Com o aprofundamento de sua experiência religiosa, Stein começa a compreender a alma não apenas como centro da vida psíquica, mas também como lugar de encontro com Deus. Sua mobilidade interior — já intuída nos estudos sobre empatia — agora se manifesta como abertura ao infinito, à comunhão com o Criador. Essa perspectiva permite a ela também analisar, com maior precisão, a dimensão social e histórica da pessoa.

Mesmo sem ignorar a dignidade da razão, Stein reconhece os limites da natureza humana, especialmente após a queda. Ao introduzir o conceito de concupiscência, ela descreve a fragilidade da vontade e o obscurecimento da razão:

“O homem era originalmente bom. Em virtude de sua razão era dono de seus instintos, e estava livremente inclinado ao bem. Porém, quando o primeiro homem se apartou de Deus, a natureza humana caiu desse primeiro estado”. (Stein, 1998, p. 16)

A partir dessa constatação, formula uma crítica consistente a abordagens que, a seu ver, oferecem uma imagem parcial do ser humano:

“Desde a antropologia cristã, se adverte que o ideal humanista projeta uma imagem do homem que conserva sua integridade, do homem antes da queda, porém não presta atenção alguma a sua origem e a sua meta, e prescinde por completo do fato do pecado original. A imagem do homem da psicologia profunda é a do homem caído, visto também estaticamente e a-historicamente: permanecem sem considerar o passado do homem e suas possibilidades futuras, assim como o fato da redenção. A filosofia existencial nos mostra o homem na finitude e no nada de sua essência; considera unicamente o que o homem não é, e por isso desvia o olhar do que, com tudo, o homem é positivamente, assim como o absoluto que comparece por detrás deste ser condicionado”. (Stein, 1998, p. 20–21)

Para Stein, a dimensão religiosa é constitutiva da estrutura da pessoa humana, ainda que não seja vivida conscientemente. A liberdade espiritual alcança sua plenitude na relação com Deus, momento em que o ser humano se reconhece como sujeito histórico e relacional, em comunhão com os outros. “A humanidade é um grande todo: procede de uma mesma raiz, se dirige a um mesmo fim, está implicada em um mesmo destino”. (Stein, 1998, p. 27)

Na obra *A Ciência da Cruz*, Stein expressa, com maturidade, essa visão da alma como “eu” que se recolhe em si, exercita sua liberdade e se abre ao eterno:

“A possibilidade de mover-se dentro de si mesma funda-se nesta qualidade: a alma é um EU. O EU é aquilo que permite a alma abranger a si mesma e a tudo quanto nela se move, como que encerrando-se em si mesma e a tudo o mais dentro de um âmbito espacial. Lá dentro, o ponto mais profundo é, ao mesmo tempo, a morada de sua liberdade: o lugar onde a alma pode enfaixar a sua existência e decidir sobre si mesma”. (Stein, 1988, p. 134)

Embora não rompa com as estruturas apresentadas em sua tese doutoral, Stein as aprofunda à luz da metafísica cristã. Em 1925, movida por esse anseio, traduz as *Quaestiones de Veritate*, de Tomás de Aquino, para o alemão. O processo, que levou três anos,

evidencia a intensidade de seu contato com o pensamento tomista, que se amplia para autores como Santo Agostinho, Dionísio Areopagita, Plotino, Duns Escoto, Platão e Aristóteles.

“Ela havia percebido uma grande semelhança entre o método fenomenológico de Husserl e o dos grandes filósofos de todos os tempos e por isso se dedicou a estudar o pensamento de Santo Agostinho, Dionísio, o areopagita, Plotino, Duns Escoto e outros filósofos cristãos, assim como o de Platão e Aristóteles. Vê na metafísica aristotélico-tomista uma síntese do pensamento filosófico ocidental”. (Parise, 2014, p. 148)

Esse alargamento do horizonte conduz Stein à afirmação de que a identidade pessoal está intrinsecamente vinculada à intersubjetividade e à espiritualidade. O ser humano não é um ente isolado, “lançado no mundo”, como em Heidegger, mas um ser em relação, cuja realização se dá na comunhão e no amor.

A metafísica cristã, nessa chave, permite superar o niilismo e recuperar a dignidade da existência:

“Somente será possível evitar o niilismo pedagógico que se segue do niilismo metafísico se se alcança superar este último com uma metafísica positiva, que dê resposta adequada ao nada e abismos da existência humana”. (Stein, 1998, p. 14)

Por fim, ao incorporar a Revelação à sua bagagem filosófica, Stein conduz sua antropologia para além dos limites da finitude, afirmando no ser humano uma vocação espiritual eterna. O homem não apenas reage aos estímulos do mundo, mas age desde sua interioridade. Quanto mais seus atos emergem desse núcleo espiritual, mais autênticos e livres se tornam:

“O espírito do homem ama a si mesmo. Para poder amar-se, tem que conhecer-se. O conhecimento e o amor estão no espírito; são, portanto, uma só coisa com ele, são sua vida. E, no entanto, são diferentes dele e entre si. O conhecimento nasce do espírito, e do espírito que conhece procede o amor. Deste modo, pode-se considerar ao espírito, ao conhecimento e ao amor como imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto não é uma mera comparação, mas tem um significado bem real. O homem é só por Deus, e

é o que é por Deus. O Espírito pode conhecer porque é, e porque enquanto espírito está dotado da luz da razão, isto é, da imagem do logos divino. Ao ser vontade o espírito se sente atraído pela bondade (pela bondade pura e por suas imagens terrenas), e ama e pode unir-se à vontade divina, para somente assim encontrar a verdadeira liberdade. Conformar a própria vontade à divina: tal é o caminho que conduz à perfeição do homem na glória”. (Stein, 1998, p. 15–16)

Essa nova visão também aprofunda a intersubjetividade: ao investigar a alma humana, Stein reconhece, em cada ser, a presença do divino. Por meio dessa presença, não somos indivíduos isolados, mas membros de um povo, abertos à alteridade e à eternidade.

Distinção entre Alma e Espírito

Nos manuais de psicologia da época de Edith Stein, o termo “psique” era frequentemente associado ao conceito de consciência. Essa identificação, no entanto, gerava imprecisões conceituais que a fenomenologia buscava corrigir, distinguindo, com maior rigor, os níveis da experiência humana. Para Stein, é fundamental separar a psique — enquanto sede das vivências sensíveis e emocionais — da consciência, que, como parte do espírito, se caracteriza por intencionalidade, liberdade e sentido. Nesse sentido, “nesta nossa filósofa, o campo da psique deve se diferenciar da consciência de modo que, a psique é pertencente à realidade do mundo, enquanto a consciência analisada fenomenologicamente se contrapõe às demais coisas que existem”. (Kusano, 2009)

Stein reconhece que essa distinção já se esboçava no interior da fenomenologia husserliana. Sua crítica aos manuais psicológicos de sua época reside justamente na confusão entre os domínios psíquico e consciente, o que resultava em uma abordagem superficial da vida interior.

“A segunda razão que nos leva a dispensar qualquer investigação não fenomenológica é a predominante falta de clareza sobre o conceito do psíquico. É verdade que qualquer manual de psicologia se ocupa deste conceito em um capítulo de introdução, e nas últimas décadas surgiram

trabalhos de extrema importância dedicada ao seu esclarecimento (eu acho, por exemplo, em Brentano, Münsterberg, Natorp). Mas quase todos esses esforços sofrem de um defeito fundamental, que consiste na confusão que se faz entre consciência e o psíquico. Tão somente quando esta distinção foi elaborada de maneira nítida — e o método fenomenológico tem contribuído para isso de maneira decisiva — poderia valorar-se retamente o que essas obras anteriores contêm enquanto resultados valiosos”. (Stein, 2005a, p. 220–221)

Na perspectiva steiniana, a alma não é apenas o princípio que dá forma ao corpo — como sugerido na tradição aristotélico-tomista —, mas também a instância unificadora de todas as dimensões do ser humano. Ela integra tanto o sensível quanto o espiritual, sendo o ponto de convergência entre a psique e o espírito. Essa unificação ganha expressão particular na obra *A Estrutura da Pessoa Humana*, na qual Stein analisa o espírito a partir da essência da alma. O espírito, nesse contexto, não pode ser compreendido isoladamente, mas sempre em relação à alma, como sua dimensão superior, iluminadora e livre.

A alma é descrita por Stein como dotada de mobilidade, leveza e ausência de fixação — qualidades que evocam o termo grego *pneuma* (sopro, hálito). Ela pode mover-se interiormente com liberdade, sair de si espiritualmente sem abandonar o corpo ao qual está vinculada. Essa característica a distingue dos espíritos puros, que, por não estarem encarnados, não possuem vínculo espacial. Essa distinção aparece com maior densidade em *Ser Finito e Ser Eterno*:

“Pode haver espíritos pessoais que vivam puramente para o exterior. A peculiaridade dos seres dotados de alma, como nós os seres humanos, é que esses seres podem estar consigo mesmos. A alma está cheia do que é próprio dela, independentemente de todas as ‘impressões exteriores’. Isto não é somente aquela particularidade da pessoa que se manifesta nela com mais pureza que no corpo e no espírito e em todas as disposições psíquicas que denominamos caráter, mas existem certos estados de ânimo fundamentais, nos que se vive essa particularidade e que ao mesmo tempo sejam determinantes para a maneira em que a alma recebe em si o mundo dos valores acessíveis a ela, e que

conferem sua coloração aos correspondentes atos espirituais”. (Stein, 2005c, p. 811)

Para Stein, a psique é moldada por estímulos externos e disposições internas. É o campo das sensações, imagens, desejos, impulsos, temores — e, por isso, está sujeita às leis causais do mundo material. Já a consciência, pertencente ao espírito, escapa dessas leis e opera segundo motivações. A vida espiritual é vivida na liberdade e no sentido; não é determinada por causas físicas, mas por intenções e significados:

“A motivação é a legalidade da vida espiritual. A teia de vivências dos sujeitos espirituais é uma totalidade de sentido vivenciada (originalmente à maneira da empatia) e como tal compreensível. Justamente esta vinda cheia de sentido distingue a motivação da causalidade psíquica, e a compreensão empatizante de teias espirituais da apreensão empatizante dos psíquicos”. (Stein, 2005d, p. 179)

Essa distinção é ilustrada de forma pedagógica por Ales Bello, que recorre à metáfora do vidro da janela: ao olharmos para o jardim através da vidraça, nossa atenção se volta para as flores e pessoas — não para o vidro que torna a visão possível. Assim também ocorre com a consciência: geralmente não a percebemos diretamente, mas apenas os conteúdos que nela se manifestam.

“Tomemos o vidro da janela como comparação: olhando pela janela fechada com vidro transparente podemos observar pessoas num jardim. Podemos descrever: pessoas [...], flores, árvores... Não colocamos o vidro na lista do que descrevemos [...], embora ele esteja. O fluxo de consciência é como o vidro. Normalmente não nos interessamos por ele, mas pelas pessoas e coisas que estão além dele. Poderíamos nos interessar pelo objeto ‘psique’, sem enfocar a consciência que está ali presente como o vidro transparente que permite nossa visão do objeto”. (Bello, 2015 apud Teixeira, 2017, p. 61)

Essa imagem contribui para elucidar a articulação entre psique e espírito. A consciência espiritual não se reduz às leis da psique, embora esteja em relação com ela. Os estados psíquicos são vivenciados por um “eu” consciente, cuja atividade espiritual lhes confere significado e liberdade. Como afirma Stein:

“Todo nosso mundo cultural, tudo aquilo que tem modelado a mão do homem, todos os objetos de uso, todas as obras de artesanato, da técnica, da arte, são correlatas — feitos, realidades do espírito”. (Stein, 2005d, p. 174)

A psique é o centro sensível da pessoa, forjada nas experiências e interações com o mundo, submetida às leis causais, mas com certa margem de liberdade. Já a consciência, situada no âmbito do espírito, opera segundo motivações interiores e se realiza em grau mais elevado de autonomia. Stein sintetiza essa relação ao afirmar que a psique é “o centro da pessoa, o ‘lugar’ onde ela está em si mesma”. (Stein, 2005c, p. 811)

Portanto, a distinção entre alma e espírito, longe de indicar uma dualidade opositiva, expressa uma articulação interna à unidade da alma humana. As dimensões psíquica e espiritual se interpenetram e se exigem mutuamente. Suprimir uma delas significa comprometer a inteireza da antropologia. Para Stein, alma e espírito não são realidades separadas, mas aspectos complementares da mesma constituição ontológica. Excluir o espírito da equação antropológica significaria reduzir o ser humano a um composto psicofísico, desprovido de transcendência e interioridade plena.

Ao longo de sua obra, Stein demonstra profundo apreço pela estrutura tripartida da pessoa — corpo, alma e espírito. Seu pensamento, porém, amadurece ao incorporar novas perspectivas sem perder a coerência de fundo. A distinção entre alma e espírito, nesse percurso, revela-se essencial para compreender o ser humano como liberdade, interioridade e abertura ao transcendente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, buscou-se compreender de que modo Edith Stein concebe os conceitos de alma e espírito a partir de sua ideia de pessoa humana. Partindo de sua formação fenomenológica, sob a orientação de Edmund Husserl e avançando até sua adesão à filosofia cristã, identificou-se uma continuidade aprofundada em seu pensamento — não uma ruptura, mas uma ampliação dos horizontes ontológicos e epistemológicos. A trajetória steiniana revela-

-se, assim, como um processo de integração entre razão e fé, entre análise descritiva e visão espiritual da existência.

Desde a juventude, Stein mostrou-se fascinada pela busca da verdade. Sua aproximação com a fenomenologia deu-se justamente por reconhecer, nesse método, uma via legítima de acesso à verdade originária da experiência. No entanto, ao investigar a pessoa humana apenas sob a ótica fenomenológica, percebeu que certos aspectos da existência — especialmente os espirituais e transcendentais — escapavam à apreensão puramente descritiva. Nesse ponto, sua adesão ao cristianismo não significou um abandono da razão filosófica, mas um aprofundamento dela à luz da revelação.

A filosofia e a teologia cristã, em particular, por meio da metafísica tomista e da mística carmelita, ofereceram a Stein categorias e experiências que enriqueceram sua antropologia. A distinção entre alma e espírito — já delineada na fenomenologia — ganha agora maior nitidez e densidade, articulando a dimensão anímica e psíquica com a liberdade interior e a abertura ao transcendente. A alma, nesse contexto, é compreendida como princípio vital que integra corpo e espírito, sendo também sede da consciência, da vontade e da comunhão com Deus.

A contribuição singular de Edith Stein ao pensamento do século XX reside justamente na reabilitação da vida espiritual como dimensão constitutiva e unitiva da pessoa humana. Em contraste com o psicologismo e com as correntes positivistas de sua época — que tendiam a reduzir o ser humano a mecanismos observáveis ou estruturas funcionais —, Stein propõe uma visão integrada, na qual a pessoa é compreendida como um ser que se reconhece, se doa, ama e transcende. Seu pensamento recupera, assim, uma antropologia da interioridade, enraizada tanto na tradição filosófica quanto na experiência mística.

Além disso, sua obra demonstra que é possível, por meio da razão, alcançar aspectos fundamentais da verdade sobre o ser humano — mas que essa verdade se revela em plenitude somente na fé. Essa tese encontra ressonância na doutrina das “sementes do Verbo”, formulada por São Justino em suas apologias, segundo a

qual toda busca autêntica da verdade já participa, de algum modo, da verdade revelada em Cristo. (Justino, 1995)

Para Stein, a alma configura a dimensão da vida psíquica, integrando em si elementos comuns aos seres vivos, como o dinamismo vital das plantas e a sensibilidade dos animais. O espírito, por sua vez, é o que qualifica o ser humano como livre, consciente e capaz de se relacionar com o absoluto. A alma humana, portanto, é composta por essa articulação entre vida e espírito, entre sensibilidade e liberdade, entre imanência e transcendência.

À medida que seu pensamento amadurece, Stein incorpora à sua antropologia os temas do pecado original, da redenção e da participação na vida divina. A estrutura da pessoa humana deixa, então, de ser apenas objeto de reflexão filosófica para tornar-se também um espaço teológico de encontro com Deus. A alma, como sede da liberdade e da mística, é capaz de dialogar com o Espírito divino e participar da vida eterna.

Dessa forma, compreende-se que, para Stein, a pessoa humana é uma unidade indivisível e singular, cuja estrutura tripartida — corpo, alma e espírito — deve ser considerada em sua totalidade. A omissão de qualquer uma dessas dimensões implica uma compreensão mutilada da existência. Sua reflexão, nesse sentido, contribui de maneira decisiva não apenas para a filosofia e a teologia, mas também para campos como a pedagogia, a psicologia, a espiritualidade e a antropologia contemporânea.

Ao recolocar a espiritualidade no centro da experiência humana, Edith Stein oferece, ao nosso tempo, um itinerário de reintegração entre ciência, fé e humanidade — um caminho no qual pensar e crer não se excluem, mas se iluminam mutuamente.

REFERÊNCIAS

GOTO, Tommy Akira; MORAES, Mak Alisson Borges de. A concepção de fenomenologia para Stein. *Revista Filosófica São Boaventura*, Curitiba, v.10, n. 2, JUL/dez, 2016. Disponível em: <https://revistafilosofica.saoboaventura.edu.br/filosofia/article/view/26>. Acesso em: 5 nov. 2023.

JUSTINO DE ROMA. I e II Apologias & Diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995.

KUSANO, Mariana Bar. A antropologia de Edith Stein: entre Deus e a filosofia. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião). PUC-SP, São Paulo, 2009.

PARISE, Maria Cecilia Isatto. As colorações da alma na análise da pessoa humana em Edith Stein. 2014. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2014.

STEIN, Edith. A Ciência da Cruz. São Paulo: Loyola, 1988.

STEIN, Edith. Acto y Potencia. *In*: STEIN, Edith. Obras completas III: Escritos filosóficos; Etapa de pensamento cristiano. Vitória: Ediciones El Carmen; Madri: Editorial de Espiritualidad; Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2005a, p. 225-529.

STEIN, Edith. Contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu *In*: STEIN, Edith. Obras completas II: Escritos filosóficos; Etapa fenomenológica. Vitória: Ediciones El Carmen; Madri: Editorial de Espiritualidad; Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2005b, p. 539-556.

STEIN, Edith. Introducción a la Filosofía. *In*: STEIN, Edith. Obras completas II: Escritos filosóficos; Etapa fenomenológica. Vitória: Ediciones El Carmen; Madri: Editorial de Espiritualidad; Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2005c, p. 657-912.

STEIN, Edith. La Estructura de la Persona Humana. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1998.

STEIN, Edith. La significación de la fenomenología para la visión del mundo. *In*: Obras completas III: Escritos filosóficos; Etapa de pensamento Cristiano. Burgos: Vitória: Ediciones El Carmen; Madri: Editorial de Espiritualidad; Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2007, p. 537-556.

STEIN, Edith. Ser Finito e Ser Eterno. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019

STEIN, Edith. Sobre el problema de la empatia *In*: STEIN, Edith. Obras completas II: Escritos filosóficos; Etapa fenomenológica Vitória: Ediciones El Carmen; Madri: Editorial de Espiritualidad; Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2005d, p. 55-204.

STEIN, Edith. Vida de Uma Família Judia e Outros Escritos Autobiográficos. São Paulo: Paulus, 2018.

TEIXEIRA, Patrícia Espíndola de Lima. A formação integral da pessoa em Edith Stein: Perspectivas teológicas e pedagógicas. 2017. Dissertação (Mestrado em Teologia). – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.